

LA SOGRA Y LA NORA

PRIMERA PART

ilusions de bon viure y projectes de felicitat

Sra. Maria Benehida sigui l'hora
 que la guapa Margarida,
 que la guapa Margarida,
 a casa entrarà per nora.

Prompte'm dirà mare:
 i a n'en Joseph pare:
 i es que també'l noy
 qu'es ben bonicoy,
 he tingut bon gust,
 i aixís es molt just
 que li estimen la promesa,
 i entri a casa com marquesa
 I ara veig que ve
 pel cap del carré:
 la vull espará.

Ja veurán que que carinyosa
 quem' parla. ¡Si es tan hermosa!
 Margarida. ¡Hola, senyora Maria!
 'qué ve de la Boqueria?
 i a fé que li he ben buscada,
 pero en cap lloch l'he trobada.
 N'he comprat uns xichs de molls
 moscatell i picapolls,
 i ara n'li daré
 perque esmorsi be;

i pel seu Quimet
 aqueix presseguet,
 i li diu que aquesta nit,
 luego de ficsada al lit,
 m'he posat a somís
 que'ns veniem de casa,
 i que tothom aplaudís
 lo nostra goig i alegria.

Sra. M. Casi'm moro de contenta
 al pensá s'acosta l'hora
 de que tingui jo per nora
 una noya tan prudenta.
 M'han dit que eras, orgullosa,
 un xich bruta i llaminera,
 fins beata farinera,
 mal feïnera i peresosa,
 malgastadora, coqueta,
 la mes dropa dormidora
 que's coneix a Barcelona,
 i una hipócrita perfecta.

Marg. Es di que tindé més faltes
 que el burro d'una tarrayre,
 hi ha una gent mes xarrayre,
 que tot ho tira a les galtes.
 Si sabia qui li ha dit

li arrancaria la pell;
alga jove o sigui vell,
ja estaria ben servit.

Sra M. No en fasis cas, Margarida,
que tinch ben net lo clatell,
i'ls he eniegat el bordell,
dientlos que era mentida.

Perque yo no'ls crech,
i aixó los retrech
la teva bona figura;
sens fingiment ni postura;
que'l veig los vestits
ben nets i pollits,
i que'l teu parliá
n'es sensill i clá.

Marg. Es que axó no es sino enveja,
que'l que embruta no neteja,
Vosté la tems que em coneix,
i convé no darlos greix,
que al seu veinat hi ha gent
que té llengua de serpent:

pero al mateix dia
senyora María,
que m'pregul per jova
no hi cabrá de tova;
perque faré'ls llits
de grans i petits;
per pará la taula
may faré la maula;
aniré a la compra,
i a casa la escombria
no tindré parada;
passaré bugada,
i neta la roba,
la poso amb un cova,
després la repasso,
i per res m'ambrasso:
v marxant tot bé
cap rato estaré
sens fé alguna cosa,
ni may faré nossa
per casa'ls vehins,
ni ab valls ni ab fadrins
faré cap mes broma,
i si ha una poma
sols per berená,
ningú'm sentirá:

i als maldients la Margarida

ja pot dí que'ls dona a dita:
i així que sigui casada,
vosté estará regalad:
com a mare del marit
i encara no aixequi'l dit
será ben prompte obehida
per sa nora Margarida.

Sra. M. No espero menos de tú,
i altrís no creuré a ningú,
sino enlestirho aviat;
i aixís que us hagueu casat
entre tú y jo farém tot,
que amor si'm dus, ja dus tot.

I'l veura que us estime'i
ab en Quim no'm sabrá greu
perque la lluna de mel
quant es bona sembla un cel:
pulg tot son miradas,
petons i abrassadas,
i passigolletes,
donarse empentetas...

I'ls pares en tals moments
casi ploran de contents.

Marg. Jo tantost m'a ergonyexo.

Sra. M. I jo tota m'hi engréxo.
després quant vingui un xiquet
si ha nascut igual i dret,
¡quina alegríia tindrém!
¡i quin bateix que farém!
I jo'l bolcaré
i te'l brassaré,
i'l duré a nanná
per ferlo callá:

i tú, noya, de agrañida,
desitjanme llarga vida,
com si fos una princesa,
me darás bona vellesa:
i't vull estrenya en mos brassos,
i umplirte vull de petons,
que ab uns indicis tan bons
serán eterns nostres llassos.

Marg. ¡Ay, sí, sí! i estigui bona,
i fins una altra estona.

Recados a n'en Quim i al pare,
que a vosté ja tinch per mara.

Sra M. Deu te do bona ventura.

Marg. Passiho bé, estigui bona.

FI DE LA PRIMERA PARTE

SEGONA PART

Desenganys amargs de Sogra y Nora que's veuheu sovint

- Sogra. ¡I qué só desgraciada!
 casi'm creya se comtessa,
 i a casa ni só mestressa,
 puig tinch de fé de criada.
 La jova per res es bona,
 bon goig dona mamá al noy,
 fins tinch po de aná a Sant Boy
 pel mal tracte d'esta dona.
- Nora. ¿Ja murmura, mala vella?
 vosté ha de sé'l meu martiri
 mes al durla'l cementiri
 'm menjaré una costella.
- Sogra. ¡La gata-moxa dolenta,
 roda-socas del veynat,
 que tot fent el desmenjat
 está grassa que revental
- Nora. Mireus la donya María
 que no més sab fé d'espía;
 i la calaxera
 tota me regira.
 i quant surto'm mira
 seguintme al darrera
 com una marmota;
 si ab algú m'aturo,
 o cambio un duro,
 ben prompte m'ho nota;
 i a n'en Quimet després posa
 un cap com uns tres quartans
 contantli metides grans.
- Sogra. Com que li fas veure,
 garses per perdius,
 no es estrany l'avisi
 del modo que vius.
 Que la flo del caldo
 treus ab gran finura
 i gastes molts quartos
 comprant confitura,
 llengua de serp verinosa.
- Nora. ¿I vosté que sen va a missa
 tots los dias a les set,
 d's beu un bon got de llet,
 i fins compra llangonissa?
 I la menja de amagat,
 i a dlná diu no té gana,
 i lo que te es la galvana,
 i a vegades casi'l gat.
- Sogra. ¡Gandula i desvergonyida:
 tú't passejas a tot hora,
 dexant fins al noy quan plora,
 que no ets bona ni per dida.
 I hastu quant ne compres
 lo peix menudet,
 si ten costa a quatre,
 prou saps dirne a set.
- Nora. Si vosté no vol anarhi
 dient que ha de endressá casa,
 ja li dich qu'es bona basa,
 i ha mort de set lo canari
- hasta la última costella.
- Sogra. Si'm demanas comptes
 com ai fos criada,
 sentne jo mestressa
 abans que tú nada.
- Nora. Vosté estantne bona
 sap fé la malalta,
 perque'n Quim la planyi
 i fassi ajudarla.
- Sogra. Tú a taula pels altres
 tot ho estalvias,
 i't compres pomades,
 i llasos i cintas.
- Nora. Pero si vosté fa fast'ch
 ab las solfas del vestit...
 Ahí vaig diro al marit;
 que sa mare es lo meu castich.
- Sogra. Com tú no tocas feyna
 i sabs fé bonas bacaynas,
 i't pintes i t'empolaynes,
 quant surts semblas un.. reyna!
 ¿Ets vist las sardinas
 quant se han de fregí?
 aixís te vull di
 qu'ets quant t'enfarinas
 Suprimeix malts gastos,
 i compran, si vols,
 dos o tres llansots
 i algún moble i trastos.
- Nora. Pro es bon trasto vosté,
 senyora doyna María:
 d'altra modo'ns lluiria
 tirantla a vosté al carré.
- Sogra. I vindria una bagassa
 que no hi vegés de cap ull,
 per podé fé algún embull
 digne de ta mala rassa.
- Nora. ¿Qué enrahoná mala llengua?
 si fins per vosté'm sab greu
 que'n Quim sigui marit meu,
 i molts me ho tenen a mengua.
- Sogra. I en Quim era dels minyons
 mes ben vistos de la vila,
 i ara aquesta mala fila
 se l'hi posa'ls pantalons.
- Nora. Tipa n'estich fins al coll
 de veürala al meu costat;
 vágissen lluny aviat,
 tiris al mar desde el moll.
- Sogra. ¡Falsa, hipócrita i traydora!
 hauría estat nostra sort
 si al neixe t'hagués dat mort
 una mala llevadora.
- Nora. No sé quint sant me deté
 que no li xafo'l cervell
 tirantli al cap l'escambell
 o la massa de morté.
- Sogra. Encara que siga vella,

si m'arribas a tocá,
't juro t'haig de trencá
Nora. Pues'l canti i las cadires
la venan a senyalá!
Sogra. A mi no'm falta cap má,
i sabrás a n'aquí tiras!
I s'anavan a agafá
per l'anyadit o postís,
quant compareix de improvis
en Quimet, i axí paría:
Quimet. Sembleu duas peixeteres,
i cent mil voltes pitjó;
si no arribo a surti jo
vos aranyavau com fieres.
No volentvos aver
feu riure a lota la gent,
i a mí'm deu un sentiment

que casi no'l puc pahí.
Vulgueu la tranquil·tat
vos, mare, i tú Margarida,
i de avui mudeu de vida,
i'l que agui estat sigui estat.
I podeu viure
com dos germanas:
lo que una vulga
que ho vulga l'altra;
com n'hi ha moltes
de bona fama
que son exemple
per las que's casan,
puig se respectan
i may se cansan
de viure juntas,
per molt que s'ayman.

P R O U